

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufran)..... 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161 موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003)
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة الحرية الفضائية)
174 إنموذجاً.....
م.د. أحمد شكير محل جاسم الحفاجي

192 المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944
م.د. أكرم جمعة صالح حسين

206 الإدارة المغولية⁽¹⁾ الأيلخانية في إقليم آذربيجان⁽²⁾ 617- 736 هـ/ 1219-1335م
أ.م.د. سلمان محمد خضر

231 الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري

243 الحجابة في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)
أ.م.د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي

265السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 – 2020.....

أ.م.د. فارس تركي محمود

283الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي.....

م.د. نهى احمد محمد

302الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية.....

أ.م.د. عروبة جميل محمود

موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003)

م.د. احمد سلطان عطية الخفاجي

وزارة التربية العراقية / المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى

مثل الملف النووي الليبي أهمية كبيرة للسياسة الخارجية الامريكية بسبب خطورته على الكيان الصهيوني (إسرائيل) من جهة، وعلى مصالحها القومية في المنطقة العربية من جهة اخرى، لذلك فإنها لم تسمح لأي دولة عربية بامتلاك الأسلحة النووية التي تغير موازين القوة في المنطقة لصالح العرب، قسم موضوع بحثنا الموسوم (موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003) إلى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة، كان عنوان المبحث الأول (بدايات طموح الرئيس معمر القذافي للحصول الأسلحة النووية)، بينما كان عنوان المبحث الثاني (موقف إدارة الرئيس بيل كلينتون من البرنامج النووي الليبي (1993-2001)، وجاء المبحث الثالث بعنوان (موقف إدارة الرئيس جورج بوش الابن من البرنامج النووي الليبي (2001-2003).

الكلمات المفتاحية: الولايات المتحدة الامريكية، ليبيا، أسلحة نووية، معمر القذافي، بيل كلينتون.

The attitude of the administrations of President Bill Clinton and George W. Bush on the Libyan nuclear file (1993-2003)

Lecturer Ph.D. Ahmed Sultan Attia Al-Khafaji

Iraqi Ministry of Education / General Directorate of Education in Nineveh Governorate

Abstract

The Libyan nuclear file represents one of the foreign policy priorities of the United States of America because of its danger to the Zionist entity (Israel) and to its national interests in the Arab region. Therefore, it did not allow any Arab country to possess nuclear weapons that would change the balance of power in the region, in favor of the Arabs. The topic section of our current research is (*The attitude of the administrations of President Bill Clinton and George W. Bush on the Libyan nuclear file (1993-2003)*) is divided into an Introduction three sections and a conclusion. The title of the first section is (The beginnings of the President Muammar Gaddafi's ambitions to obtain nuclear weapons), while the title of the second section is (The attitude of the administration of President Bill Clinton on the Libyan nuclear

program 1993-2001), and the third section is entitled (The attitude of the administration of President George W. Bush on the Libyan nuclear program 2001-2003).

Keywords: United States of America, Libya, nuclear weapons, Muammar Gaddafi, Bill Clinton.

المقدمة

عد الملف النووي الليبي محوراً مهماً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية نظراً لخطورته على المصالح الأمريكية في المنطقة العربية من جهة، ولتهديده لوجود الكيان الصهيوني (إسرائيل) من جهة أخرى، جاء اختيار الموضوع لعدم وجود دراسة أكاديمية للموضوع لاسيما وأنه من المواضيع المهمة.

قسم موضوع بحثنا الموسوم (موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003) إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، ركز المبحث الأول منه المعنون (بدايات طموح الرئيس معمر القذافي للحصول الأسلحة النووية) على بداية الخطوات الفعلية التي بدأها معمر القذافي للحصول على الأسلحة النووية، وركز على الدول النووية التي تمثل المعسكر الاشتراكي والشيوعي ذات المستوى الاقتصادي الضعيف مثل الاتحاد السوفيتي والهند وباكستان التي حاول اغرائها بالأموال، إلا أن جميع تلك الجهود باءت بالفشل.

بينما تناول المبحث الثاني المعنون (موقف إدارة الرئيس بيل كلينتون من البرنامج النووي الليبي 1993-2001) وركز على موقف الرئيس بيل كلينتون من الطموح النووي للقذافي، والذي تمثل بالضغط على ليبيا بكل الطرق والوسائل، وفرض العقوبات الاقتصادية والعسكرية عليها لمنعها من الحصول على القنبلة النووية، وركزت إدارة بيل كلينتون عقوباتها الاقتصادية على قطاع النفط الليبي الذي يمثل الشريان الحيوي للاقتصاد الليبي، إذ منعت استيراد وتصدير النفط الليبي، ومنع الشركات الأمريكية والأجنبية من العمل فيه، وجميع هذه العقوبات تضمنها قانون العقوبات الأمريكي (داماتو) التي أصدرته إدارة بيل كلينتون عام 1996.

وجاء المبحث الثالث بعنوان (موقف إدارة الرئيس جورج بوش الابن من البرنامج النووي الليبي (2001-2003) الذي ركز على سياسة الرئيس جورج بوش الابن تجاه الملف النووي الليبي، والذي لم يختلف عن سلفه بيل كلينتون في ممارسة الضغوط الاقتصادية على ليبيا، وتهديدها باستخدام القوة العسكرية، والتطور الخطير الذي حدث في عهده هو غزو العراق عام 2003، واسقاط النظام فيه، وعلى أثر ذلك أعلن القذافي التخلي عن الملف النووي الليبي، وتم تفكيكه.

اعتمد الباحث على مجموعة متنوعة من المصادر في البحث.

أولاً: بدايات طموح الرئيس معمر القذافي للحصول الأسلحة النووية

أن الاهتمام بالطاقة النووية والطموحات العربية فيها ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى فترات سابقة، ولكن على الرغم من تلك المساعي العربية الحجولة في المجال النووي السلمي، إلا أنها كانت تحت مراقبة وسطوة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، التي كانت لا تريد ظهور قوة نووية عربية بأي شكل من الأشكال مهما كلف الأمر، لأن ظهور قوة نووية عربية من شأنه تغيير موازين القوة لصالح العرب أمام دولة إمبريالية، واستعمارية تمثل النموذج الأمريكي والاوربي في الشرق الأوسط إلا وهي الكيان الصهيوني (إسرائيل).

ومن أجل تحقيق حلم العرب في السعي إلى استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، قرر مؤتمر القمة العربي الأول للملوك والرؤساء العرب الذي انعقد في أيلول 1964 إنشاء المركز العلمي العربي المشترك لاستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ودعا المجلس الدول العربية إلى التعاون في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وشكلت لجنة علمية تضم رؤساء ومديري المؤسسات والهيئات العربية التي تختص بالطاقة

النووية في البلدان العربية لوضع مشروع علمي عربي للتعاون في المجال الأبحاث النووية السلمية، من أجل تشجيع وإجراء البحوث النووية وتبادل الخبرات بين الدول العربية⁽¹⁾.

إذ كانت ليبيا من الدول العربية التي سعت بجد للحصول على الأسلحة النووية، وبدأ معمر القذافي⁽²⁾ في تحقيق حلمه بامتلاك الأسلحة النووية منذ السنة الأولى من حكمه، فقد حاول في البداية استخدام الأموال لشراؤها، حتى أنه أرسل مساعده الملازم أول عبد السلام جلود⁽³⁾ عام 1969 إلى جمهورية الصين الشعبية مراراً وتكراراً على أمل النجاح في شراء الأسلحة النووية منها، وحاول في الوقت نفسه إقناع الهند أيضاً بموجب صفقة عرضت عليها لسداد جميع ديونها الخارجية البالغة (15) مليار دولار مقابل بيع ليبيا أسلحة نووية، ولكنها فشلت في كلا المحاولتين⁽⁴⁾.

كما تعاونت ليبيا مع باكستان في عام 1974، وقدمت المساعدة المالية لباكستان وزودتها بالعنصر الحيوي للطاقة النووية اليورانيوم الذي اشترته من النيجر، ولا يزال من غير المؤكد أن كانت ليبيا قدمته لباكستان مقابل الأموال، ولكن على الاغلب قدمته مجاناً مقابل مساعدة ليبيا في

⁽¹⁾ جمال محمد مظلوم و ممدوح حامد عطية، الصراع النووي في قارة اسيا ، المكتبة الاكاديمية المصرية، (القاهرة، 2009)، ص ص 402-403.

⁽²⁾ معمر القذافي: ولد عام 1942 في مدينة سرت الليبية، وكان والده محمد عبدالسلام القذافي من ابرز المجاهدين الذين قارعوا المستعمر الإيطالي، بدأت طفولة القذافي بأجواء دينية عندما ارسله والده الى احد مراكز تعليم القران الكريم في مدينة سرت، واكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، كان القذافي منذ بداية عمله السياسي يميل الى النشاط الثوري وتغير الواقع السياسي بالقوة، فقد شارك بالعديد من التظاهرات التي كانت تدعم القضايا العربية القومية في التحرر والاستقلال، التحق عام 1963 بالكلية العسكرية في بنغازي، التي تخرج منها عام 1966، وبعد التحاقه بالجيش الليبي اسس ما عرف بتنظيم الضباط الاحرار للتخلص من النظام الملكي في ليبيا الذي يقوده الملك ادريس الاول، واستطاع القذافي في عام 1969 من الانقلاب علي الملك ادريس الأول، وإعلان الجمهورية الشعبية الليبية عام 1969. للمزيد من التفاصيل ينظر: هاجر خضر محمد النصرأوى، عمر القذافي ودوره في سياسة ليبيا الداخلية حتى عام ١٩٨٦، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية للعلوم الإنسانية، (جامعة كربلاء، 2016)، ص 41 وما بعدها.

⁽³⁾ عبد السلام جلود: ولد عام 1944 في مدينة مزدة الليبية، اكمل دراسته الابتدائية في مدرسة مرزق، ودراسته الثانوية في مدينة طرابلس الليبية عام 1961، وقد تأثر اثناء هذه الفترة بالتيار القومي العربي الناصري، لاسيما وان الكثير من المدرسين في ليبيا كانوا من المصريين، واثناء الدراسة الثانوية تعرف علي معمر القذافي، وكان لهم دوراً بارزاً في الدعوة الى التحريض ضد النظام الملكي في ليبيا، وإخراج القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية منها، وتم اعتقاله وسجنه بعد ذلك بتهمة تحريض الراى العام ضد النظام الليبي الملكي، ثم اطلق سراحه بعد ان تعهد بإلغاء الاعتصام والتظاهرات، ارسل في عام 1968 الى الولايات المتحدة الامريكية لإكمال دراسة الهندسة فيها، وبعد عودته الى ليبيا اشترك مع القذافي في ثورة الفاتح عام 1969 التي قضت علي النظام الملكي الليبي، واصبح فيما بعد من المقربين للقذافي. للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد السلام أحمد جلود، مذكرات عبد السلام احمد جلود الملحمة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، (بيروت، 2022)، ص ص 20-45.

⁽⁴⁾ Muhammad Usman Asghar And Dr. Muhammad Bashir Khan, The Case Of Libya's Wmd: Analysis Of Key Factors For Nuclear Turnaround, Margalla Papers 2018, (Pakistan, 2018), P 91.

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

برنامجها النووي، في الوقت الذي أفادت به تقارير استخباراتية دولية أن ليبيا قامت بشراء ما يقارب (2) كيلو طن من اليورانيوم الذي تمت معالجته بشكل خفيف لاستخدامه مرة أخرى لمفاعل الأبحاث النووية الذي تبلغ طاقته (10) ميغاوات في تاجوراء، والذي أكمله الاتحاد السوفيتي خلال المدة 1978-1981، على الرغم من كونها إحدى الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي⁽⁵⁾.

يبدو أن ليبيا أيضاً قدمت الأموال الطائلة للاتحاد السوفيتي كما فعلت مع باكستان، الذي كان بأمس الحاجة لها، فليس من المعقول ان يقدم لها الدعم التقني في مجال صناعة الأسلحة النووية من دون مقابل، وهو من الموقعين على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

تأزمت العلاقات الليبية الأمريكية بعد وصول الرئيس الأمريكي رونالد ريغان (Ronald Reagan) (1981-1989) إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما بعدما اتخذ إدارته العديد من الإجراءات ضد نظام معمر القذافي منها غلق السفارة الأمريكية في ليبيا، في الوقت الذي اتهم به وزير الخارجية الأمريكي الكسندر هيغ (Alexander Haih)⁽⁶⁾ ليبيا في 20 أيلول 1981 بأنها تؤوي معسكرات تدريب للإرهابيين كما ساهم، واتخذت الإدارة الأمريكية خلال هذه المدة العديد من العقوبات ضد ليبيا، منها فرض حظراً على تصدير قطع الغيار للطائرات الليبية، وسحب جميع العاملين الأمريكيين منها، وفرض حظر على استيراد النفط الليبي⁽⁷⁾.

شدد القذافي في خطابه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية على اثر توتر العلاقات بين البلدين، وقال القذافي في عام 1984: "لقد أصبح المعسكر الصهيوني أكثر خطورة بعد ان اعلن العلماء الاسرائيليون انهم انتجوا 200 رأس نووي في مفاعل ديمونة بصحراء النقب، الأمر الذي يشكل تهديداً جديداً وخطيراً للغاية للوجود العربي من المحيط إلى الخليج، ان الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة دولياً عن تسليح هذا المعسكر العنصري وتتحمل مسؤولية التضحية بالسلم العالمي مقابل مصالح امبريالية غير مشروعة"⁽⁸⁾.

⁽⁵⁾ Asghar And Khanm, op,cit,P 92.

⁽⁶⁾ الكسندر هيغ (Alexander Haih): ولد عام 1924 في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، اكمل دراسته الثانوية بمدرسة ميريون في بنسلفانيا، وبعد تخرجه منها عام 1942 التحق بالأكاديمية العسكرية، التي تخرج منها عام 1947، خدم بعد ذلك في الجيش الأمريكي للفترة 1950-1961، ثم اكمل دراسة الماجستير في العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون التي تخرج منها عام 1961، وشغل بعد ذلك العديد من المناصب من اهمها مساعد مستشار الرئيس الامن القومي الأمريكي عام 1969، ونائباً لرئيس اركان الجيش الأمريكي في عام 1979، ووزيراً للخارجية الأمريكية في عام 1981. للمزيد من التفاصيل ينظر: عدنان خيرى مزيعل الزهيري، "الكسندر هيغ ودوره في السياسة الخارجية الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق 22 كانون الثاني 1981-5 تموز 1982"، مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية، المجلد(12)، العدد(4)، (جامعة ذي قار، 2022)، ص ص 641-643.

⁽⁷⁾ سمير واسع خلف و جمال هاشم احمد، "التقارب الليبي - السوفيتي وأثره علي العلاقات الليبية الأمريكية 1969 - 1985"، مجلة الانبار للعلوم الانسانية، المجلد (1)، العدد(1)، (جامعة الانبار، 2020)، ص ص 7-8.

⁽⁸⁾ معمر القذافي، السجل القومي خطابات واحاديث، المركز العالمي للأبحاث والكتاب الأخضر، (ليبيا، د.ت)، ص 610.

كما أعلن القذافي بشكل علني في حزيران 1987 بعد العقوبات الأمريكية على ليبيا: "أن القنبلة النووية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للدول الصغيرة أن تحمي بها نفسها من القوى العظمى"، وذكرت تقارير غربية لم تذكر اسمها ان القذافي حاول رشوة أميرال سوفيتي قائد لاجل الاساطيل في البحر الأبيض المتوسط ليتزك وراءه غواصة سوفيتية لليبيا كانت مجهزة بصواريخ نووية⁽⁹⁾.

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا في 15 كانون الأول عام 1988 بانها تسعى لإنتاج أسلحة محرمة دولياً، وبدأت بحملة اعلامية كبيرة ضد ليبيا امام المجتمع الدولي بهدف الضغط عليها، واطهارها بان دولة عدائية، لاسيما وان العلاقات الأمريكية الليبية اتسمت بالتوتر منذ تولي معمر القذافي الرئاسة في ليبيا، واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية من اقناع بعض الدول الكبرى بنوايا ليبيا لامتلاك أسلحة نووية، ومن تلك الدول هو الاتحاد السوفيتي وبعض حلفائها الغربيين مثل بريطانيا وفرنسا، كما اتهمت كل من اليابان والمانيا الغربية بمساعدة ليبيا على بناء مفاعل نووي فيها⁽¹⁰⁾.

اثر تصريح القذافي الولايات المتحدة الأمريكية، عندما أعلن في عام 1990 عن نية ليبيا لتصنيع أسلحة نووية لتدافع بها عن نفسها ضد القوى الاستعمارية الأخرى، وأشار القذافي في حديثاً له عام 1990 عن الهجوم الأمريكي على طرابلس عام 1986 في محاولة وصفت بانها كانت لقتله بقوله: "لو كنا نمتلك صواريخ رادعة تصل الى نيويورك لكننا اطلقناها في اللحظة نفسها التي تم فيها الاعتداء علينا، ويجب علينا بناء مثل هذه القدرات لكي لا تفكر الولايات المتحدة الأمريكية، أو غيرها في الاعتداء على ليبيا، أو أي جزء من أجزاء الوطن العربي، ويجب على هذه الثورة ان توحد الامة العربية خلال السنوات العشرين القادمة، لأنه يجب علينا بناء العالم العربي الموحد الذي يمتلك الصواريخ الباليستية والقنابل النووية"⁽¹¹⁾.

واصلت ليبيا طموحاتها الخاصة بالحصول على الاسلحة النووية، من اجل تعزيز مكانتها الإستراتيجية بين دول الشرق الأوسط، وتعزيز قوتها العسكرية إقليمياً ودولياً، ومنع الدول الاستعمارية الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة الأمريكية من فرض ارادتها على ليبيا والدولة العربية الاخرى، ومنعها من شن أي هجمات عليها، فضلاً عن تحقيق توازن عسكري مع الكيان الصهيوني(إسرائيل) الذي يمتلك الاسلحة النووية، والذي يمثل أكبر تهديد داخلي وخارجي للأمن الإقليمي العربي، لذلك رأى القذافي ان امتلاك القنبلة الذرية الحل الوحيد لحفظ امن ليبيا والعرب على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في الوقت الذي مثل فيه السلاح النووي أكبر قوة ردع دولية.

في الحقيقة ان ليبيا قامت على اثر تصريحات القذافي بإخفاء بعض المنشآت النووية لديها واليورانيوم خوفاً من قصفها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكي لا يحدث كما حدث في الهجوم الأمريكي عليها عام 1986، في الوقت نفسه أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية⁽¹²⁾ ان ليبيا قامت

(⁹) john prados, how Qaddafi came clean when Libya renounced weapons of mass, Bulletin Of The Atomic Scientists , Vol 61, No 6, (washington,2005), P28.

(¹⁰) نائرة عبد الكريم جعفر، "جوانب مهمة من العلاقات الأمريكية الليبية ١٩٨٠-1999"، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، المجلد (٨)، العدد (٢٤)، (جامعة القاهرة، ٢٠١٦)، ص ص 351-352.

(¹¹) نقلاً عن: منى حسين عبيد، "العلاقات الليبية الأمريكية 1969-2011"، المجلد (2)، العدد(217)، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، (جامعة بغداد، 2016)، ص 440.

(¹²) الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعد هذه المنظمة من المنظمات الدولية المستقلة التي تتبع للأمم المتحدة، تأسست عام 1957 عندما قدم مقترحه الرئيس الأمريكي ايزنهاور الى الأمم المتحدة الذي سماه (الذرة مقابل السلام)، وحث فيه علي انشاء منظمة مستقلة تمنع من انتشار الأسلحة النووية، وتقوم الوكالة بتقديم تقرير سنوي للأمم المتحدة عن أنشطتها، ومن اهم بنودها هي المساهمة في تشجيع وتنمية الطاقة النووية

إخفاء بعض المنشآت النووية التي حصلت عليها منذ عام 1986⁽¹³⁾، وكانت ليبيا مدركة تماماً حجم القوة الأمريكية سواء من حيث القدرة الاستخباراتية أو القوة العسكرية⁽¹⁴⁾.

ثانياً: موقف إدارة الرئيس بيل كلينتون من البرنامج النووي الليبي (1993-2001)

عندما تولى بيل كلينتون⁽¹⁵⁾ (William Jefferson Clinton) (2001-1993) رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في كانون الثاني عام 1993⁽¹⁶⁾ أصبحت عقيدة الدولة المارقة هي الركن الأساسي لسياسته الخارجية ضد الدول التي لا تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وصف بيل كلينتون ليبيا بأنها دولة مارقة، وعرف مستشار الأمن القومي الأمريكي أنتوني ليك⁽¹⁷⁾ (Anthony Lake) في عام 1994 الدول المارقة من وجهة نظره بقوله: "فإن الدول المارقة هي تلك الدول المتمردة والخارجة عن القانون التي لا تختار فقط البقاء خارج أسرة الأمم ولكن أيضاً الاعتداء على قيمها الأساسية، وعلى الرغم من أنها تفتقر إلى موارد القوة العظمى، فإن سلوك تلك الدول عدواني ومتحدي،

السلمية، ومنع استخدامها في أسلحة الدمار الشامل، ومقرها الرئيسي في النمسا. للمزيد من التفاصيل ينظر: احمد حسين عيسى، الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبرنامج النووي الإيراني، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، (بيروت، 2016) ص ص 5-8.
(13) عبيد، المصدر السابق، ص 441.

(14) Jon B. Alterman, "Libya and the U.S.: The Unique Libyan Case", Middle East Quarterly, (Washington, 2006), P6.

(15) بيل كلينتون: ولد عام 1946 في لولاية أركنساس الأمريكية، اكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثم درس العلوم السياسية في جامعة جورج علي نفقة الجامعة، عمل بعد ذلك في مكتب جي وليامز الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي في أركنساس، ثم درس في كلية الحقوق بجامعة أكسفورد علي نفقة الجامعة أيضاً، ترشح في عام 1992 لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، واستطاع من تحقيق الفوز فيها، واصبح في عام 1993 الرئيس الثاني ولأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، بقي في المنصب حتى عام 1997، ثم استطاع في عام 1997 من الفوز في ولاية ثانية وبقي في المنصب حتى عام 2001. للمزيد من التفاصيل ينظر: أودو زاوتر، رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1789 وحتى اليوم، دار الحكمة، (لندن، 2006)، ص ص 299-302.

(16) مروان بشارة، بيل كلينتون، الحملة، والإدارة، والسياسة الخارجية، دار الساقى للطباعة والنشر، (بيروت، 1993)، ص 63.

(17) أنتوني ليك: احد الشخصيات الأمريكية من الحزب الديمقراطي الأمريكي، ولد عام 1939 في ولاية نيويورك الأمريكية، عين في عام 1993 مستشاراً للأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس بيل كلينتون، وبقي في المنصب حتى عام 1997، ثم عين في عام 2010 المدير التنفيذي السادس للأمم المتحدة للطفولة، وبقي في المنصب حتى عام 2017. للمزيد من التفاصيل ينظر: لذاكرة السورية | الشخصيات | أنتوني ليك

<https://syrianmemory.org/archive/figures/5f0db3f136637900010e8e38>

وانها دول يحكمها قادة مستبدون يحتقرون المشاركة الشعبية لأن هذه المشاركة تمثل تهديداً لحكمهم، وانها تحاول دوماً متابعة برامج عسكرية معقدة ومكلفة، وخاصة في أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاق الصواريخ لحماية أنظمتها أو تعزيز قدراتها"⁽¹⁸⁾.

وقال بيل كلينتون في حديث له يوم 22 شباط عام 1993 امام وسائل الاعلام في مؤتمر صحفي له في واشنطن: "سنراقب عن كثب المخاوف المشروعة حول تصدير لبعض التقنيات التي يمكن أن تزيد قدرة القذافي على تطوير أسلحة نووية أو صواريخ بالستية عابرة للقارات"⁽¹⁹⁾، كما تحدث بيل كلينتون في 17 أيلول 1993 اثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإيطالي كارلو أزيليو شيامبي في روما على تشديد العقوبات على ليبيا بقوله: "...نتعاون مع الأمم المتحدة للمساعدة في حفظ السلام وتعزيز المجتمع المدني، كما ناقشنا إيران وليبيا، وشددت على ضرورة الاستمرار في الضغط على هذه الدول للالتزام بالقانون الدولي"⁽²⁰⁾.

كما اتهمت إدارة بيل كلينتون ليبيا في 1995 بانها بدأت ببناء منشأة نووية في مدينة ترهونة تتكون من أفناق تحت الارض، وأكد مسؤول استخباراتي أمريكي في واشنطن لم يذكر اسمه بالقول: "إن الليبيين يكملون حفر وتبطين مجمع الأفناق في مدينة ترهونة"، وشدد التقرير على المشتريات الليبية من المواد ذات الاستخدام المزدوج، مضيماً: "أن ليبيا ودول أخرى استخدمت أجهزتها السرية لمحاولة الحصول على معلومات فنية حول تطوير أسلحة نووية"، في الوقت الذي صرح فيه وزير الدفاع الأمريكي ويليام ج. بيرى⁽²¹⁾ في أوائل عام 1996 قائلاً: "أدى عدم وجود تطورات واضحة في ليبيا إلى جعل الاستنتاجات الاستخباراتية الرهيبة حول برنامج الأسلحة الكيميائية الضخم أكثر صعوبة"⁽²²⁾.

وصلت التهديدات الأمريكية ضد ليبيا في عام 1996 آفاق جديدة، عندما تحدث بعض المسؤولين الأمريكيين في إدارة بيل كلينتون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشن هجوماً نووياً من الضربة الأولى ضد مصانع الأسلحة الكيميائية بالقرب من ترهونة في الصحراء الليبية، في الوقت الذي صرح فيه مساعد وزير الدفاع كينيث بيكون قائلاً: "أن تدمير قدرة الأسلحة الكيميائية الليبية قد يتطلب استخدام الأسلحة النووية"، واخذ هذا التصريح على محمل الجد لان الولايات المتحدة الأمريكية كانت تطور قنبلة نووية جديدة المعروفة باسم B61-11 لهذا الغرض بالذات⁽²³⁾.

(18)Yahia H Zoubir, Libya in US foreign policy: from rogue state to good fellow?, Journal Third World Quarterly, Vol (23), No (1),(2002),P34.

(19)The Public Papers of the Presidents of The United States, Bill Clinton 1993,United States Government Printing Office, Federal Register Office, Book 2, (Washington ,1993),p173

(20)The Public Papers of the Presidents, op,cit ,p1527.

(21) ويليام ج. بيرى: ولد عام 1927 في مدينة فاندربيرغ بولاية بنسلفانيا، تخرج من مدرسة بتلر الثانوية عام 1945 وخدم في الجيش الأمريكي للفترة 1946 - 1947، حصل عام 1949 على شهادة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة ستانفورد، وعلي شهادة الماجستير عام 1950 والدكتوراه في عام 1957، عين في عام 1977 وكيل وزارة الدفاع للبحوث والهندسة، كما شغل منصب نائب وزير الدفاع عام 1993، ومع بداية عام 1994 تولى منصب وزير الدفاع الأمريكي حتى عام 1997. للمزيد من التفاصيل ينظر:

Mark Grossman, Encyclopedia of the United States Cabinet, Volume 1, de Grey House Publishing, Michigan press, (Michigan, 2000), p230

(22) prados, op,cit,P29.

(23) Zoubir, op,cit, pp 36-37.

أقرت إدارة بيل كلينتون في عام 1996 قانون العقوبات على ليبيا والذي عرف بقانون داماتو في الكونغرس الأمريكي⁽²⁴⁾، وهو القانون الذي بموجبه فرض مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات على الشركات الأجنبية التي تقوم باستثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز الليبي، ويعاقب الشركات الأجنبية التي تعتمد استثمار أكثر من (40) مليون في قطاع الطاقة الليبي، وبطبيعة الحال انزعج الأوروبيون من هذا القانون وشككوا في مدى فعالية مثل هذا الإجراء لأنه كان يضر بالشركات الأوروبية المستقرة في ليبيا، في الوقت الذي ادرك البيت الأبيض أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يلحق الضرر بالعلاقات الأمريكية الأوروبية، وأن الضغط على الأوروبيين لتقديم تضحيات تجارية نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية امر غير واقعي، بل كان حتى مجتمع العمال في الولايات المتحدة الأمريكية يعارض هذا القانون كما كان الأوروبيون، ورغم كل تلك الاعتراضات نفذ هذا القانون بعد توقيعه من قبل الرئيس بيل كلينتون عام 1996⁽²⁵⁾.

شهدت سياسة ليبيا في عام 1996 نقلة نوعية بشأن الاسلحة النووية نقلة نوعية بعد انظامها الى منطقة الحالية من الاسلحة النووية في أفريقيا على اثر توقيعها على معاهدة بيليندانا (Pelindaba) في نيسان 1996، وهدفت هذه المعاهدة إلى منع الدول الأعضاء فيها من تطوير الاسلحة النووية وحيازتها، ونتيجة لذلك تواصل مسؤولون الليبيون مع مسؤولين أمريكيين من إدارة بيل كلينتون في أيار 1999 لإجراء محادثات سرية بشأن إزالة أسلحة ليبيا الكيميائية، وفي نهاية المطاف وقعت ليبيا أيضاً على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) في عام 2001⁽²⁶⁾.

لقد لعبت استخبارات الامريكية السي أي ايه دوراً مهماً في متابعة البرنامج النووي الليبي، لاسيما من خلال الضغط على الدول التي كانت تورد التقنية النووية الى ليبيا ومنها باكستان والهند، فضلاً عن ذلك فقد عقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولين ليبيين في أماكن مختلفة حظر قسماً منها مدير الاستخبارات الامريكية (السي ايه) جورج جينيت، كما هو الحال في اجتماع عام 1999 مع مع وزير الخارجية الليبي موسى كوسا، والذي حاول إقناعه بضرورة تخلي حكومة بلاده عن طموحاتها النووية، وان الولايات المتحدة الامريكية تمتلك كل المعلومات عن برنامجهم النووي⁽²⁷⁾.

رغم الضغط الذي مارسه إدارة بيل كلينتون ضد برنامج ليبيا النووي، وفرضها للعديد من العقوبات على نظام القذافي، الا انه لم تستطع إدارة بيل كلينتون إقناعه بالتخلي عن برنامجه النووي حتى نهاية رئاسة بيل كلينتون .

ثالثاً: موقف إدارة الرئيس جورج بوش الابن من البرنامج النووي الليبي (2001-2003)

أشارت إدارة جورج بوش الابن⁽²⁸⁾ (George W. Bush) (2001-2009) في عام 2003 إلى القول: "أنا شعرنا منذ فترة طويلة بالقلق إزاء الجهود الطويلة الأمد التي تبذلها ليبيا للحصول على الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والصواريخ الباليستية"، وتؤكد الولايات المتحدة

⁽²⁴⁾ جودت بهجت، دول الخليج العربية وإيران جذور التنافس في النظام الإقليمي الخليجي وتجلياته، لمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، (بيروت، 2023)، ص 135.

⁽²⁵⁾ Zoubir, op,cit, p37.

⁽²⁶⁾ Asghar And Khanm, op,cit,P 93.

⁽²⁷⁾ جورج جينيت، في قلب العاصفة السنوات التي قضيتها في السي أي ايه، ترجمة: عمر الايوبي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، (بيروت، 2007)، ص ص 301-303.

⁽²⁸⁾ جورج بوش الابن: ولد عام 1946 في ولاية كونكتيكت الامريكية، اكمل دراسته الابتدائية والثانوية في مدينة هيوستن، التحق في عام 1964 بجامعة بيل الامريكية لدراسة التاريخ فيها، وتخرج منها في عام 1968، رشح في عام 1978 لانتخابات مجلس النواب الأمريكي،

الأمريكية ان ترسانة الصواريخ الباليستية الليبية تتألف من صواريخ سكود بي (scud-B) بمدى يصل إلى (300) كيلومتر، وبمحمولة تصل إلى (700) كيلو غرام، وكذلك صواريخ سكود سي (scud-c) بمدى يصل إلى (600) كيلومتر، وبمحمولة تصل إلى (700) كيلو غرام، تم الحصول عليها من الاتحاد السوفيتي السابق، فضلاً عن سعي ليبيا لتطوير اسمه الفتح، في الوقت الذي زعم فيه جهاز المخابرات الصهيوني (الموساد) (29) أيضاً أن ليبيا تلقت من كوريا الشمالية صواريخ دو نج نو (DONG NO) التي يصل مداها إلى (1300) كيلومتر، لكن المخابرات الأمريكية شككت في هذه المعلومات (30).

عقد اجتماعاً مهماً يوم 16 كانون الأول 2003 في لندن حضره كل من السفير الأمريكي ومسؤول انتشار الأسلحة النووية روبرت جوزيف، والسفير ويليام إيرمان من موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومسؤولين من وزارة الخارجية والأمريكية، ووزير الخارجية البريطاني روبن كوك وتم اللقاء في لندن مع موسى كوسا وزير الخارجية الليبي، وعبد الله العبيدي سفير ليبيا في روما، ومحمد الزوي سفير ليبيا في لندن وثلاثة مسؤولين ليبيين آخرين لم يتم ذكر اسماءهم، لقد سعى الأمريكيون والبريطانيون الضغط على المسؤولين الليبيين من اجل الحصول على بيان علني وواضح من رئيس بلادهم القذافي بأن ليبيا تمتلك برامج أسلحة نووية، وأنه سيتم تفكيكها بشكل يمكن التحقق منه، واعتقدت واشنطن أن مثل هذا التصريح سيكون بمثابة قرار استراتيجي من جانب الزعيم الليبي للتخلي عن مثل هذه الأسلحة في الوقت الذي تعهد فيه المسؤولين الليبيين بنقل الرسالة الى حكومة بلادهم (31).

وتحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمجتمع الدولي تعهدت ليبيا في عام 2003 بالتخلي عن برامج الأسلحة النووية، والكشف عن تلك البرامج النووية للمفتشين الأمريكيين، وفي هذه العملية كشفت ليبيا عن شبكات المشتريات السرية (32).

ولكنه لم يستطع تحقيق الفوز بها، اصبح في عام 1988 مديراً لحملة والده الانتخابية جورج بوش الاب، ثم اصبح في عام 1995 حاكماً لولاية تكساس، رشح في عام 2001 لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، واستطاع من تحقيق الفوز بها، وبقي في المنصب حتى عام 2004. للمزيد من التفاصيل ينظر: لحاج محمد مصطفى فايز، أثير البيئة النفسية للرئيس جورج بوش الابن علي السياسة الخارجية الأمريكية (2000 - 2008)، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، (الجزائر، 2018)، ص ص 30 - 40.

(29) جهاز المخابرات الصهيوني (الموساد): تأسس جهاز الموساد الصهيوني عام 1949 عندما أمر رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك ديفيد بن غوريون بتشكيل جهاز امني استخباراتي عرف فيما بعد باسم الموساد، وهو الجهاز الثالث في المنظومة الأمنية الصهيونية، ومهمته جمع المعلومات الأمنية والاستخباراتية السرية وتنفيذ العمليات الخاصة خارج حدود الكيان الصهيوني، مثل عمليات الاغتيال للشخصيات المعادية له، وينفذ عملياته بدقة واحترافية عالية جداً معتمداً علي عملائه بتزويده بالمعلومات، ويضم عدداً من الأقسام والفروع. للمزيد من التفاصيل ينظر: قصى عدنان عباس، المخابرات الإسرائيلية - أسرار وحقائق، (دمشق، 2001).

(30) Sharon A. Squassoni and Andrew Feickert, Disarming Libya: Weapons of Mass

Destruction, CRS Report for Congress, Order Code RS21823, April 22, (Washington, 2004), P3.

(31) William Tobey, Cooperation in the Libya WMD Disarmament Case, Studies in Intelligence Vol. 61, No. 4, (Washington, 2017), P 34.

(32) B. Alterman, Libya And The U.S.: The Unique Libyan Case, Journal Middle East Quarterly, 2006: <https://www.meforum.org/886/libya-and-the-us-the-unique-libyan-case>.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وبدأت عملية تفكيك البرنامج النووي بعد تخليها عنه في عدة مراحل كانت المرحلة قد بدأت في 26 كانون الثاني 2003 عندما نقل المسؤولون الأمريكيون جواً حوالي (55) ألف رطل من الوثائق والمكونات تخص برامج ليبيا النووي والصواريخ الباليستية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وشملت هذه المكونات النووية عدة حاويات من سداسي فلوريد اليورانيوم تستخدم كإحدى أولية للتخصيب، جهازي طرد مركزي من طراز P-2، بينما وبدأت مرحلة الثانية عندما أشرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تدمير أكثر من (3200) قذيفة فارغة للأسلحة الكيميائية لليبيا⁽³³⁾.

سبق وتعهدت ليبيا بموجب اتفاق التخلي عن الأسلحة النووية بتدمير أسلحتها النووية والكيميائية وقدرتها الإنتاجية بالكامل، تم شحن في آذار 2004 ما يزيد عن (1000) طن من أجزاء أجهزة الطرد المركزي، وأجزاء خمسة صواريخ سكود سي، وقاذفات صواريخ، ومعدات أخرى، كما قامت روسيا بإزالة (13) كيلوجراماً من اليورانيوم عالي التخصيب الذي تصل نسبة تخصيبه إلى (80%) كانت قد شحنه الاتحاد السوفيتي إلى مفاعل الأبحاث في تاجوراء الليبية في الثمانينات⁽³⁴⁾.

عد تخلي ليبيا عن أسلحتها النووية سلمياً إنجاز كبير للدبلوماسية الأمريكية، كما وصفها مدير الاستخبارات الأمريكية (السي أي أيه) جورج كينيت بقوله: "يعد تفكيك برنامج العقيد القذافي النووي دون إطلاق رصاصة واحدة لإنجاز كبير، ومنذ عام 1999، وهناك اجتماعات سرية تجري مع مسؤولين ليبيين كبار وكنا نعقد هذه الاجتماعات بحضور زملائنا في المخابرات البريطانية في مدن أوروبية مختلفة"⁽³⁵⁾.

هكذا نجحت الجهود الأمريكية في إنهاء البرنامج النووي الليبي، بعد قيادتها للمجتمع الدولي ضد ليبيا، وأنهت طموح القذافي الذي أصبح في عام 2003 امام الامر الواقع لاسيما بعد اسقاط النظام العراقي في عام 2003، فحشي ان يحدث له ما حدث للنظام العراقي فقرر التخلي عن طموحاته النووية التي كانت صعبت المنال في ظل سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والقوة الاستعمارية الاوروبية على الأنظمة العربية والساحة الدولية.

الخاتمة

توصل الباحث من خلال الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها:

- 1- كانت ليبيا من اول الدول العربية التي سعت وبكل قوة للحصول على الأسلحة النووية، من اجل ان تكون الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك قوة الردع النووي، وبذلت كل جهودها في سبيل الحصول عليها، غير ان كل تلك المحاولات انتهت بالفشل.
- 2- أن امتلاك الكيان الصهيوني (إسرائيل) للأسلحة النووية، ووجوده في قلب العالم العربي مثل الخطر الأكبر على الامن القومي العربي، الذي بدوره جعل الدول العربية تفكر في امتلاك الأسلحة النووية.
- 3- أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن ثابتة وراسخة في جعل التفوق العسكري للكيان الصهيوني (إسرائيل) في المنطقة العربية امر واقع لا يمكن المساومة عليه، وعدم السماح بتغيير موازين القوى لصالح الدول العربية مهما كلف الامر.

⁽³³⁾Squassoni and Feickert, op,cit, P P 4-5.

⁽³⁴⁾ Squassoni and Feickert, op,cit, P P 4-5.

⁽³⁵⁾ مجدى كامل، الحكام العرب في مذكرات زعماء وقادة ورجال مخبرات العالم أسرار ما يدور خلف الكواليس، دار الكتاب العربي ، (دمشق، د.ت.)، ص 402.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

4- أن السياسة العلنية للقذافي التي كان يدعوا فيها العرب الى مواجئة الولايات المتحدة الامريكية والغرب، وضرورة الحصول على الأسلحة لتكون قوة ردع بوجه القوة الاستعمارية، وهذه تتناقض مع السياسة الإمبريالية والاستعمارية للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها من الدول الغربية، لذلك جعلها تراقب سياسته وبكل خطوة وعدم السماح له بامتلاك الأسلحة النووية.

5- أن الخوف من العقوبات الامريكية فضلاً عن المعاهدات والمواثيق التي اقرت بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والهند وباكستان للحد من انتشار الأسلحة النووية وقد حدت هذه الاتفاقيات والمعاهدات من تعاون تلك الدول مع ليبيا في تطوير أسلحتها النووية.

قائمة المصادر

أولاً: أوراق الرئيس بيل كلينتون

The Public Papers of the Presidents of The United States, Bill Clinton 1993, United States Government Printing Office, Federal Register Office, Book 2, (Washington, 1993).

ثانياً: الرسائل والاطاريح

1- احمد حسين عيسى، الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبرنامج النووي الإيراني، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، (بيروت، 2016).

2- لحاج محمد مصطفى فايز، أثير البيئة النفسية للرئيس جورج بوش الابن على السياسة الخارجية الأمريكية (2000 - 2008)، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، (الجزائر، 2018).

3- هاجر خضر محمد النصاروي، عمر القذافي ودوره في سياسة ليبيا الداخلية حتى عام ١٩٨٦، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية للعلوم الإنسانية، (جامعة كربلاء، 2016).

ثالثاً: المذكرات الشخصية

1- عبد السلام أحمد جلود، مذكرات عبد السلام احمد جلود الملحمة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، (بيروت، 2022).

2- جورج تينت، في قلب العاصفة السنوات التي قضيتها في السي أي ايه، ترجمة: عمر الايوي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، (بيروت، 2007).

3- مجدي كامل، الحكام العرب في مذكرات زعماء وقادة ورجال مخابرات العالم أسرار ما يدور خلف الكواليس، دار الكتاب العربي ، (دمشق، د.ت).

4- معمر القذافي، السجل القومي خطابات واحاديث، المركز العالمي للأبحاث والكتاب الأخضر، (ليبيا، د.ت).

رابعاً: الكتب

1- الكتب العربية والمعربة

- 1-أودو زاوتر، رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1789 وحتى اليوم ، دار الحكمة ، (لندن ، 2006).
- 2-جمال محمد مظلوم و ممدوح حامد عطية، الصراع النووي في قارة اسيا ، المكتبة الاكاديمية المصرية، (القاهرة، 2009).
- 3-جودت بهجت، دول الخليج العربية وإيران جذور التنافس في النظام الإقليمي الخليجي وتجلياته، لمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، (بيروت، 2023).
- 4-قصي عدنان عباس، المخبرات الإسرائيلية _ أسرار وحقائق، (دمشق، 2001).
- 5-مروان بشارة، بيل كلينتون ، الحملة، والإدارة، والسياسة الخارجية، دار الساقى للطباعة والنشر، (بيروت، 1993).

2- الكتب الاجنبية

- 1-Jon B. Alterman, "Libya and the U.S.: The Unique Libyan Case", Middle East Quarterly, (Washington,2006).
- 2-Mark Grossman, Encyclopedia of the United States Cabinet, Volume 1, de Grey House Publishing, Michigan press, (Michigan, 2000).
- 3-Muhammad Usman Asghar And Dr. Muhammad Bashir Khan, The Case Of Libya's Wmd: Analysis Of Key Factors For Nuclear Turnaround, Margalla Papers 2018, (Pakstan,2018).
- 4-William Tobey, Cooperation in the Libya WMD Disarmament Case, Studies in Intelligence Vol. 61, No. 4, (Wasgingon,2017).

خامساً: المجلات والبحوث

1-العربية

- 1-ثائرة عبد الكريم جعفر، "جوانب مهمة من العلاقات الأمريكية الليبية ١٩٨٠ - 1999"، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية ، المجلد (٨) ، العدد (٢٤) ، (جامعة القاهرة، ٢٠١٦).
- 2-سمير واسع خلف و جمال هاشم احمد، "التقارب الليبي - السوفيتي وأثره على العلاقات الليبية الأمريكية ١٩٦٩ - ١٩٨٥"، مجلة الانبار للعلوم الانسانية، المجلد (1)، العدد(1)، (جامعة الانبار، 2020).
- 3-عدنان خيري مزيعل الزهيري، الكسندر هيغ ودوره في السياسة الخارجية الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق 22 كانون الثاني 1981-5 تموز 1982، مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية ، المجلد(12) ، العدد(4)، (جامعة ذي قار، 2022).

4-منى حسين عبيد، "العلاقات الليبية الأمريكية 1969-2011"، مجلة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية المجلد (2)، العدد (217)، (جامعة بغداد، 2016).

2-الاجنبية

1-john prados, how Qaddafi came clean when Libya renounced weapons of mass, Bulletin Of The Atomic Scientists , Vol (61), No (6), (Washington ,2005).

2-Sharon A. Squassoni and Andrew Feickert, Disarming Libya: Weapons of Mass Destruction, CRS Report for Congress, Order Code RS21823, April 22, (Washington, 2004).

3-Yahia H Zoubir, Libya in US foreign policy: from rogue state to good fellow?, Journal Third World Quarterly, Vol (23), No (1),(2002).

سادساً:المواقع الالكترونية

1-لذاكرة السورية | الشخصيات | أنتوني ليك

<https://syrianmemory.org/archive/figures/5f0db3f136637900010e8e38>

2-B. Alterman, Libya And The U.S.: The Unique Libyan Case, Journal Middle East Quarterly,2006:

<https://www.meforum.org/886/libya-and-the-us-the-unique-libyan-case>